

MEDICAL SCIENCES

THE ROLE OF TRICHOSCOPY IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH POST-TRAUMATIC SECONDARY CICATRICIAL ALOPECIA AFTER FIRE INJURIES, BURNS OF THE FACE AND SCALP

Baranov I.

Ph.D., Head of the Hair Treatment and Transplantation Center "HairMed", Dnipro, Ukraine

Nor N.

Ph. D, Associate Professor, Department of General Surgery, Surgery, Orthopedics and Traumatology Faculty of Postgraduate Education, Dnipro State Medical University. Dnipro, Ukraine

РОЛЬ ТРИХОСКОПІЇ У ЛІКУВАННІ ПАЦІЄНТІВ З ПОСТТРАВМАТИЧНОЮ ВТОРИННОЮ РУБЦЕВОЮ АЛОПЕЦІЄЮ ПІСЛЯ ВОГНЕПАЛЬНИХ ПОРАНЕНЬ, ОПІКІВ ОБЛИЧЧЯ ТА ВОЛОСИСТОЇ ЧАСТИНИ ГОЛОВИ

Баранов І.В.

кандидат медичних наук, керівник Центру лікування та трансплантації волосся "HairMed", Дніпро, Україна.

Нор Н.М.

кандидат медичних наук, доцент кафедри загальної хірургії, хірургії, ортопедії і травматології факультету післядипломної освіти Дніпровського державного медичного університету, Дніпро, Україна

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18841658>

Abstract

The aim of the study was to identify trichoscopic signs of secondary post-traumatic cicatricial alopecia due to gunshot, mine-explosive injuries, facial and scalp burns to improve surgical techniques for hair transplantation and achieve more predictable treatment outcomes. The study included 19 patients (10 men and 9 women), aged 21 to 40 years with cicatricial alopecia caused by mine-explosive injuries, burns, who were operated on from 2022 to 2025. The causes of cicatricial alopecia included 8 cases after mine-explosive injuries and 11 after deep thermal burns. Hair restoration was performed by follicular unit extraction (FUE) and direct hair implantation (DHI) for beard and eyebrow correction in combination with platelet-rich plasma (PRP) therapy. Trichoscopic examination was performed using a Good Hair trichoscope with built-in Artificial Intelligence with 50-200x magnification in the preoperative period and one year after surgery. Signs of post-traumatic cicatricial secondary alopecia were identified: yellow spots and a large number of porphyrins (80.5%), short vellus hair (76.4%), skin color, its oiliness, texture (70.2%), average hair number (20.0±1.2); proportion of vellus hair (10.0±0.2%); proportion of fine hair (20.0±0.2%); proportion of medium hair (8.9±1.8%); proportion of coarse hair (50.0±1.3%); proportion of single follicles (94.7±1.8%); proportion of double follicle roots (5.2±0.2%); proportion of three or more follicles (0.0±0 %) (p<0.001). The average survival rate of hair after transplantation was 84.1%. 12 months after the operation, the following normalized: porphyrin content - the number of yellow spots is minimal (85.4%); sensitivity of the scalp to external stimuli (75.2%); skin color is bluish-white, which indicated healthy skin (92.5%). Thus, trichoscopy is of great importance for differentiating secondary cicatricial alopecia from other non-cicatricial alopecias, where biopsy is not permissible and requires further study.

Анотація

Метою роботи було виявити трихоскопічні ознаки вторинних післятравматичних рубцевих алопецій внаслідок вогнепальних, мінно-вибухових травм, опіків обличчя та волосистої частини голови для удосконалення хірургічних технік трансплантації волосся та досягнення більш передбачуваних результатів лікування. Дослідження включало 19 пацієнтів (10 чоловіків та 9 жінок), у віці від 21 до 40 років з рубцевою алопецією, спричиненою мінно-вибуховими пораненнями, опіками, які були прооперовані з 2022 по 2025 рік. Причини рубцевої алопеції включали 8 випадків після мінно-вибухових поранень та 11 після глибоких термічних опіків. Відновлення волосся проводилося методом екстракції фолікулярних одиниць (FUE) та прямою імплантацією волосся (DHI) для корекції бороди та брів у поєднанні з терапією плазмою, збагаченою тромбоцитами (PRP). Трихоскопічне обстеження здійснювалося за допомогою трихоскопа Good Hair з вбудованим Штучним Інтелектом з 50-200-х кратним збільшенням в доопераційному періоді та через рік після операції. Були виділені ознаки післятравматичної рубцевої вторинної алопеції: жовті цятки та велика кількість порфіринів (80,5%), коротке пушкове волосся (76,4%), колір шкіри, її жирність, текстура (70,2%), середня кількість волосся (20,0±1,2); пропорція пушкового волосся (10,0±0,2%); пропорція тонкого волосся (20,0±0,2%); пропорція середнього волосся (8,9±1,8%); пропорція грубого волосся (50,0±1,3%); пропорція одиничних фолікулів (94,7±1,8%); пропорція подвійних коренів фолікулів (5,2±0,2 %); пропорція трьох і більше фолікулів (0,0±0 %) (p<0,001). Середній рівень виживання волосся після трансплантації становив 84,1%. Через 12 місяців після операції нормалізувалися: вміст порфірину-кількість жовтих цяток мінімальне (85,4%); чутливість шкіри голови до зовнішніх подразників (75,2%); колір шкіри

голубувато-білий, що свідчило про здорову шкіру (92,5%). Таким чином, трихоскопія має величезне значення для диференціації вторинної рубцевої алопеції від інших нерубцевих алопецій, де біопсія не припустима і потребує подальшого дослідження.

Keywords: trichoscopy, post-traumatic secondary cicatricial alopecias, hair transplantation, gunshot wounds, burns.

Ключові слова: трихоскопія, післятравматичні вторинні рубцеві алопеції, трансплантація волосся, вогнепальні поранення, опіки.

Вступ

Військове зіткнення, що розпочалося у лютому 2022 року, вважається першою демонстрацією сучасних масштабних бойових операцій у 21 столітті. [1, 2]. Така війна з використанням сучасних технологій озброєння здатна призвести до великої кількості втрат з високою гостротою та тяжкістю травм. Характерні травми, такі як вибухові поранення, травми голови, травматичні ампутації кінцівок та відкриті переломи, не тільки несуть високий ризик смертності, але й вимагають широкого медичного догляду та реабілітації, потребують постійної спеціалізованої допомоги [3]. У структурі бойової травми переважають вогнепальні та мінно-вибухові поранення, які в сучасних збройних конфліктах становлять до 70% від загальної кількості уражень [4, 5]. Аналіз наукових джерел свідчить про те, що пошкодження кінцівок мають суттєву кількісну перевагу над іншими локалізаціями. [6]. Проникні поранення голови та шиї за частотою посідають друге місце після пошкодження кінцівок і їх кількість постійно збільшується. За даними вітчизняних авторів у структурі черепно-мозкових поранень ушкодження лобової ділянки відзначене у 27,2% спостереженнях, тім'яної — у 22,7 %, скроневої — у 20,4 %, потиличної — у 11,3 %. Ушкодження снарядами ділянок обличчя та фронтальних відділів черепа (лобова ділянка, лобовий синус, очні ямки) спостерігаються у 40,1 % спостереженнях [7]. В останні роки зростає кількість пацієнтів, які звертаються до лікаря-трихолога з посттравматичною вторинною рубцевою алопецією внаслідок мінно-вибухових травм, опіків, післяопераційних рубців обличчя та волосистої частини голови. Рубцеві алопеції - група запальних захворювань сально-волосяного фолікула, що характеризуються повним руйнуванням пілосебаційних юнітів та незворотною втратою волосся [9]. У розвитку первинних рубцевих алопецій провідну роль відіграє деструктивний запальний процес у пілосебаційному юніті, при якому основними мішенями виступають стовбурові клітини в сальноволосяному фолікулі. При формуванні вторинних форм рубцевої алопеції основним компонентом виступає вторинне ураження фолікула волосся в результаті залучення його до патологічного процесу в шкірі, що призводить до деструкції стовбурових клітин [10]. Такі пацієнти часто скаржаться на погіршення якості життя та невдоволення своїм зовнішнім виглядом, що спонукає нас до необхідності удосконалення хірургічних технік трансплантації волосся для досягнення більш передбачуваних результатів лікування рубцевих алопецій.

Мета роботи - виявити трихоскопічні ознаки вторинних післятравматичних рубцевих алопецій

внаслідок вогнепальних, мінно-вибухових травм, опіків обличчя та волосистої частини голови для удосконалення хірургічних технік трансплантації волосся та досягнення більш передбачуваних результатів лікування.

Матеріали і методи.

Дослідження включало 19 пацієнтів (10 чоловіків та 9 жінок), у віці від 21 до 40 років з рубцевою алопецією, спричиною мінно-вибуховими пораненнями, опіками, які були прооперовані з 2022 по 2025 рік. Причини рубцевої алопеції включали 8 випадків після мінно-вибухових поранень та 11 після глибоких термічних опіків. Критеріями включення були: нормотрофічні, атрофічні та гіпертрофічні рубці, які існували більше одного року, достатня донорська зона, відсутність рубцевої аномальної гіперплазії, відсутність рубцевої виразки. Критерії виключення були: патологія печінки та нирок, порушення функції згортання крові, келоїдні рубці або рубці аутоімунного походження. Відновлення волосся проводилося методом екстракції фолікулярних одиниць (FUE) та прямою імплантацією волосся (DHI) для корекції бороди та брів у поєднанні з терапією плазмою, збагаченою тромбоцитами (PRP). Перед операцією розмічали ділянку та оцінювали ступінь дефекту волосся. Діаметр каналу складав 0,6–0,7 мм. Для створення місця реципієнта використовували сапфірові леза 1,3–1,4 мм. Плазму збагачену тромбоцитами додавали до трансплантатів та вводили внутрішньошкірно в реципієнтну область. Операції проводились під місцевою анестезією. Під час процедури температуру, вологість та час ішемії трансплантата контролювали кожні 30 хвилин. Для оцінки ефекту трансплантації волосся пацієнти були обстежені за 2-3 доби до операції і через 12 місяців після операції. Як показники для оцінки використовувалися Глобальна шкала естетичного покращення (GAIS) та об'єктивна задоволеність пацієнтів, що визначалися хірургами та пацієнтами. Трихоскопічне обстеження здійснювалося за допомогою трихоскопа Good Hair з вбудованим Штучним Інтелектом з 50-200-х кратним збільшенням. Оцінювали як якісні, так і кількісні показники.

Дані підрахунку були виражені як середнє значення \pm стандартне відхилення ($M \pm m$). Для визначення значення P , яке позначає статистичну значущість, використовувалися критерій Фішера та критерій χ^2 (Хі квадрат) Пірсона. Для аналізу даних було використано статистичне програмне забезпечення STATISTICA 6.1 (StatSoftInc., серійний AGAR909E415822FA) и Microsoft Excel (Microsoft Office 2016 Professional Plus, Open License 67528927).

Результати.

У дослідженні взяли участь дев'ятнадцять пацієнтів з площею дефекту від 5 до 420 см². Було вилучено та пересаджено від 171 до 2990 волосяних фолікулярних одиниць. Пацієнти спостерігалися протягом 12 місяців з такими варіантами лікування: FUE (14 випадків), FUE у поєднанні з DHI (5 випадка). Середній рівень виживання волосся становив 84,1%. Жодних очевидних рубців або аномального волосся донорської ділянки не було відзначено. Три пацієнти (один – в області бороди, один – в області брів, один в області верхівки) отримали дві трансплантації, тому що одна операція не змогла досягти задовільних результатів і знадобилася друга трансплантація волосся для «загустіння» ділянок.

У нашому дослідженні жовті цятки, велика кількість порфіринів, коротке пушкове волосся, колір

шкіри, її жирність, текстура, зниження пропорції одиночних фолікулів, подвійних коренів фолікулів, відсутність трьох і більше фолікулів були значущими ознаками у випадках вторинної рубцевої алопеції. Серед випадків жовті цятки та велика кількість порфіринів (рис.1) були найпоширенішою трихоскопічною знахідкою (80,5%), далі йшли коротке пушкове волосся (76,4%) та колір шкіри (рис.2), її жирність (рис.3), текстура (70,2%), тоді як обламане волосся було найменш поширеною трихоскопічною ознакою (7,1%). Більшість випадків мали втрату волосся до 48,2%. Не було виявлено статистично значущого зв'язку між трихоскопічними ознаками та сімейним анамнезом вогнищевої алопеції, активністю захворювання (тест на витягання волосся) та асоціацією із такими захворюваннями, як atopія, гіпотиреоз, цукровий діабет та ураження нігтів ($P > 0,05$).

Рис.1. Жовті цятки велика кількість порфіринів (x50).

Рис.2. Жовтуватий відтінок шкіри, характерний для жирного типу (x50).

Рис.3. Тонка текстура шкіри голови (x100).

Також, у дослідженні враховувались кількісні показники: середня кількість волосся, середній діаметр волосся (мкм), пропорція пушкового волосся (%), пропорція тонкого волосся, пропорція середнього волосся (%), пропорція грубого волосся (%),

пропорція одиничних фолікулів (%), пропорція подвійних фолікулів (%), пропорція трьох і більше фолікулів (%) (табл.1)

Таблиця 1. Результати аналізу даних трихоскопії (M±m)

Показники	Верхівка		Лоб		Ліворуч		Праворуч	
	До операції (n=10)	Через 12 місяців після операції	До операції (n=10)	Через 12 місяців після операції	До операції (n=10)	Через 12 місяців після операції	До операції (n=10)	Через 12 місяців після операції
Середня кількість волосся	20,0±1,2	68,3±1,5	59,0±1,3	64,6±1,6	21±1,4	45,5±0,8	44,3±1,2	47,5±1,5
Середній діаметр волосся	74,0±1,4	72,2±0,8	58,2±0,4	58,2±0,4	59,5±0,5	60,2±0,8	52,3±1,9	53,0±1,6
Пропорція пушкового волосся (%)	10,0±0,2	34,3±1,4	26,9±0,8	34,3±1,0	21,2±2,1	32,3±0,8	15,5±0,5	42,1±1,5
Пропорція тонкого волосся (%)	20,0±0,2	38,8±0,4	38,1±1,4	38,8±1,5	31,9±1,2	25,0±1,6	33,3±1,8	26,3±1,4
Пропорція середнього волосся (%)	8,9±1,8	20,0±1,2	28,5±1,0	16,6±0,5	19,5±1,8	25,0±1,2	26,3±0,8	33,3±1,8
Пропорція грубого волосся (%)	50,0±1,3	17,9±0,6	16,6±0,6	6,3±0,2	23,4±0,5	20,8	18,8±0,4	20,0±0,2
Пропорція одиничних фолікулів (%)	94,7±1,8	63,4±1,6	61,5±0,6	58,1±0,5	85,7±1,9	48,3±0,4	72,2±1,5	73,8±1,4
Пропорція подвійних коренів фолікулів (%)	5,2±0,2	28,2±0,5	38,4±1,2	37,2±0,8	14,2±0,6	25,0±1,0	18,7±0,2	26,9±0,8
Пропорція трьох і більше фолікулів (%)	0,0±0	2,7±0,2	4,6±0,8	4,8±0,6	0,0±0	2,8±0,2	4,6±0,6	4,8±0,8

Примітка. $p < 0,001$ – розбіжності між групами за критерієм χ^2 Пірсона

У 52% постраждалих рубцева алопеція локалізувалась на тім'яній області та лівій половині голови. Звертають на себе увагу такі цифрові показники: середня кількість волосся (до операції-20,0±1,2; через 12 місяців після операції-68,3±1,5, $p < 0,001$); пропорція пушкового волосся (до операції-10,0±0,2%; через 12 місяців після операції-34,3±1,4%, $p < 0,001$); пропорція тонкого волосся (до операції-20,0±0,2%; через 12 місяців після операції-38,8±0,4%, $p < 0,001$); пропорція середнього волосся (до операції-8,9±1,8%; через 12 місяців після операції-26,3±0,8%, $p < 0,001$); пропорція грубого волосся (до операції- 50,0±1,3%; через 12 місяців після операції-17,9±0,6%, $p < 0,001$); пропорція одиничних фолікулів (до операції- 94,7±1,8%; через 12 місяців після операції-63,4±1,6%, $p < 0,001$); пропорція подвійних коренів фолікулів (до операції- 5,2±0,2 %; через 12 місяців після операції-28,2±0,5%, $p < 0,001$); пропорція трьох і більше фолікулів (до операції- 0,0±0 %; через 12 місяців після операції-2,7±0,2%, $p < 0,001$). Також спостерігалась позитивна динаміка у якісних показниках: нормалізувався вміст порфірину-

кількість жовтих цяток мінімальне (85,4%); нормалізувалась чутливість шкіри голови до зовнішніх подразників (75,2%); колір шкіри голубувато-білий, що свідчило про здорову шкіру (92,5%); але текстура була відносно тонкою і відмічалась навіть невелика кількість лупи (50,5%), що свідчило про нормальний метаболізм клітин.

Дискусія.

З червня 2023 року значна частина бойових дій в Україні нагадує окопну війну, яку спостерігали під час Першої світової війни, з пораненнями, дуже схожими на ті, що були виявлені під час того конфлікту [11]. Особливо поширені під час цього типу війни ураження області голови та шиї, і зокрема обличчя. Поранення обличчя часто є розривними з втратою як м'яких тканин, так і кісток. Балістичні травми обличчя включають хронічну інфекцію, рубцювання, обмеження відкривання рота та слабкість лицевого нерва [11]. Реконструкція цих ран вимагає специфічних навичок лікування та довгострокової реабілітації і вимагає не лише технічних здібностей, але й досвіду [12]. Питання так-

тики ведення пацієнта та вибору терапії алопеції після вогнепальних ран та глибоких опіків залишається дискусійним через відсутність достовірних даних щодо етіології та патогенезу вторинних рубцевих алопецій. Наразі в клініці використовуються хірургічні методи лікування: трансплантація волосся, висічення ураженої ділянки, операція пластики клаптем і дермотензія, які потребують кількох етапів, визивають виражений дискомфорт у період розтягування шкіри і мають обмежене застосування, а також являються травматичними і можуть призводити до лінійного рубцевого облісіння [13,14]. Метод FUE є більш малоінвазивним та підходить для стабільної рубцевої алопеції на передній лінії росту волосся, а також у скроневій та тім'яній ділянках шкіри голови, брів, бороди [15].

Останнім часом інвазивні методи дослідження в трихології поступилися місцем більш популярному неінвазивному методу - трихоскопії, який дозволяє роздивитися тонкі зміни на поверхні та під поверхнею шкіри за допомогою збільшувальних лінз. Жовті цятки, чорні цятки, звужене волосся, коротке пушкове волосся та кругле волосся – це деякі з постійних знахідок при алопеції [8,9]. Оцінка досліджень показала, що варіабельність діаметра волосся, пушкове волосся та перипілярний знак були найбільш релевантними у випадку андрогенної алопеції [16,17], які дозволяють поставити діагноз на основі трихоскопії з 98% специфічністю. Другорядні критерії включають збільшення співвідношення волоссяних одиниць сально-волоскових комплексів між лобовою та потиличною ділянками, пушкового волосся та перифолікулярної зміни кольору. Гетерогенність товщини волоссяного стрижня >10% для жінок та >20% для чоловіків вважається діагностичним критерієм андрогенної алопеції [16]. Ми дослідили 19 випадків вторинної рубцевої алопеції та оцінили трихоскопічні дані. Алопеція в окремих ділянках (тім'я, ліва частина голови) становила більшість (52%) нашої досліджуваної групи. У нашому дослідженні жовті цятки та велика кількість порфіринів були найпоширенішою трихоскопічною знахідкою (80,5%), коротке пушкове волосся (76,4%), колір шкіри, її жирність, текстура (70,2%). Через 12 місяців після операції спостерігалась позитивна динаміка: нормалізувався вміст порфірину-кількість жовтих цяток мінімальне (85,4%); нормалізувалась чутливість шкіри голови до зовнішніх подразників (75,2%); колір шкіри голубувато-білий, що свідчило про здорову шкіру (92,5%); але текстура була відносно тонкою і відмічалась навіть невелика кількість лупи (50,5%), що вважалось ознакою нормального метаболізму клітин. Жовті цятки вперше були описані у 2006 році Россом та ін. [17] як типова для гніздової алопеції. Вони являють собою фолікулярні воронки, заповнені зроговілим матеріалом та шкірним салом. Жовті цятки при гніздовій алопеції є поодинокими та переважають у лобовій ділянці шкіри голови. Їх розмір та розподіл більш нерівномірні, і вони розподілені між нормальним волоссям. Крім того, нещодавні дослідження

показали, що наявність двох волосин різної товщини в одній волосині є характерною рисою андрогенної алопеції [16,17,18]. Таким чином, трихоскопія має величезне значення для диференціації вторинної рубцевої алопеції від інших нерубцевих алопецій, де біопсія не припустима і потребує подальшого дослідження.

Висновки.

1. Використання трихоскопії дозволило виділити ознаки післятравматичної рубцевої вторинної алопеції: жовті цятки та велика кількість порфіринів (80,5%), коротке пушкове волосся (76,4%), колір шкіри, її жирність, текстура (70,2%), середня кількість волосся (20,0±1,2); пропорція пушкового волосся (10,0±0,2%); пропорція тонкого волосся (20,0±0,2%); пропорція середнього волосся (8,9±1,8%); пропорція грубого волосся (50,0±1,3%); пропорція одиничних фолікулів (94,7±1,8%); пропорція подвійних коренів фолікулів (5,2±0,2 %); пропорція трьох і більше фолікулів (0,0±0 %) (p<0,001).

2. Середній рівень виживання волосся після трансплантації становив 84,1%. Через 12 місяців після операції нормалізувалися: вміст порфірину-кількість жовтих цяток мінімальне (85,4%); чутливість шкіри голови до зовнішніх подразників (75,2%); колір шкіри голубувато-білий, що свідчило про здорову шкіру (92,5%).

Список літератури:

1. Lawry L.L., et al. Qualitative assessment of combat-related injury patterns and injury prevention in Ukraine since the Russian invasion. *BMJ Mil Health*. 2025; 0:1–6. doi:10.1136/military-2024-002863.
2. Haque U, Bukhari M.H., Fiedler N., et al. A Comparison of Ukrainian Hospital Services and Functions Before and During the Russia-Ukraine War. *JAMA Health Forum*. 2024; 5:e240901.
3. Lurin I, Burianov O, Yarmolyuk Y, et al. Management of severe defects of humerus in combat patients injured in Russo-Ukrainian war. *Injury*. 2023;55(1): 111280. DOI:10.1016/j.injury.2023.111280.
4. Spagnolello O., Gatti S., et al. Civilian war victims in Afghanistan: five-year report from the Kabul EMERGENCY NGO hospital. *European Journal of Trauma and Emergency Surgery*. 2022;49(3):1-5. doi: <https://doi.org/10.1007/s00068-022-02137-0>.
5. Kuchyn I, Horoshko V. Chronic pain in patients with gunshot wounds. *BMC Anesthesiol*. 2023;23(1):47. doi: <https://doi.org/10.1186/s12871-023-02005-3>.
6. Денисюк М.В., Дубров С.О., Понятовська, Г.Б., Лянскорунський В.М. Аналіз структури та особливостей травматичних ушкоджень у постраждалих з бойовою травмою. *Медичні перспективи*. 2025;30 (2):156-163/.doi.org/10.26641/2307-0404.2025.2.333655
7. Сірко А.Г. Результати хірургічного лікування бойових вогнепальних черепно-мозкових поранень *Медицина неотложных состояний*. 2017; 8 (87):80-86. DOI: 10.22141/2224-0586.8.87.2017.121328

8. Pirmez R. The dermatoscope in the hair clinic: Trichoscopy of scarring and nonscarring alopecia. *J. Am. Acad. Dermatol.* 2023; Vol. 89(2):9-15. <https://learning.aad.org/URL/JAADSUP2023>
9. Sahu V.K., Datta A., Sarkar T., et al. Role of trichoscopy in evaluation of alopecia areata: A study in a tertiary care referral centre in the Eastern India. *Indian J. Dermatol.* 2022; 67:127-32. DOI: 10.4103/ijd.ijd_577_21.
10. Alessandrini A., Bruni F., Piraccini B., Starace M. Common Causes of Hair Loss—Clinical Manifestations, Trichoscopy and Therapy. // *Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology.* 2021.- № 35. C. 629– 640. DOI: [10.1111/jdv.17079/](https://doi.org/10.1111/jdv.17079/)
11. Neubauer D., Camacho M., O'Reilly E. The new face of war: Craniofacial injuries from Operation Inherent Resolve// *J Trauma Acute Care Surg.* 2022.- 1;93(2S Suppl 1):C49-55. doi: 10.1097/TA.0000000000003700.
12. Sinyuk M., Polishchuk V., Yuschak P. , et al. Management of war-related facial wounds in Ukraine: the Lviv military hospital experience. *BMJ Mil Health* 2025;171:12–15. doi:10.1136/military-2023-002527.
13. Jiping Wang, Jing Liu, Jigang Chen, Yanni Wang. Application of Autologous Hair Transplantation Technique in Children with Cicatricial Alopecia.// *Advances in Therapy.* - 2023.-№ 40. - P.4024–4031. <https://doi.org/10.1007/s12325-023-02581-3>.
14. Amouzou K.S., Hissein H. A. , Mokako L .J., Diouri M. Aesthetic Reconstruction Of Post-Burn Eyebrow Alopecia With A Superficial Temporal Island Scalp Flap: A Case Report And Review Of The Literature. // *The Annals of Fires and Burn Disaster.* -2020.- № 33(4).- P. 329-333. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33708024/>
15. Yanchao Niu, Ci Ren, Zhoufeng Jin, Min Qiao, Xiaoxu Wang, Jian Zhang, Ling Zhu. Autologous follicular unit extraction transplant for postburn cicatricial alopecia: A single-center's retrospective case series. // *Journal of Cosmetic Dermatology.* -2024.- Vol.23(6).-P.2209-2214. <https://doi.org/10.1111/jocd.16237>
16. Kuczara A., Wa'skiel-Burnat A., Rakowska A., et al. Trichoscopy of Androgenetic Alopecia: A Systematic Review. *J. Clin. Med.* 2024. (13). <https://doi.org/10.3390/jcm13071962> <https://www.mdpi.com/journal/jcm>.
17. Khutsishvili, N.; Rudnicka, L.; Ovcharenko, Y.; Starace, M.; Buchukuri, I.; Pataraiia, S.; Lortkipanidze, N. Trichoscopy—A valuable tool for identifying conditions mimicking androgenetic alopecia. *Int. J. Dermatol.* 2024, 63, 23–31. <https://doi.org/10.1111/ijd.16895>
18. Kasumagic-Halilovic, E. Trichoscopic Findings in Androgenetic Alopecia. *Med. Arch.* 2021, 75, 109–111. doi: 10.5455/medarh.2021.75.109-111